

UMA LÍNGUA MALDITA

Fernanda Schnoor
Bissau

Sentada no amplo escritório de uma casa de paredes grossas, construída por colonizadores portugueses no Chão de Papel, bairro de classe média alta de Bissau, olho pela janela e penso nesse país, marginalizado do chamado mundo civilizado.

Do outro lado da rua de asfalto precário, numa casa azul-rei de pintura descascada, uma criança urina na varanda. A mãe, sem blusa, chega com a naturalidade dos seus seios nus e nada fala. Uma bajuda, ou melhor, uma mocinha, ou quem sabe ainda uma rapariga, varre o jardim acimentado com uma vassoura africana, um feixe de varas de fibra amarradas com um pedaço de pano, que obriga o corpo a trabalhar dobrado em ângulo reto com a cintura como vértice. Em um dos cantos externos da casa, uma estrutura de aço sustenta uma gigantesca antena de televisão. É por causa dessa antena, dessa tecnologia ainda rara por aqui, que os meninos da rua me identificam como brasileira. Sou aquela que fala o sh, em vez do s, no final das palavras, e o tch, em vez do t, antes do i, como os atores cariocas da telenovela Roque Santeiro. O barulho das crianças e dos jovens na rua é substituído, às nove horas da noite, pela voz de Elba Ramalho cantando a música-tema da viúva Porcina e Roque.

Não sei se a novela faz aqui o sucesso que fez no Brasil. Mas, com certeza, contribui de alguma forma para esse enorme cadinho que é o universo lingüístico da Guiné-Bissau. E é esse universo que me fascina e me faz temer. Esse povo bilíngüe, em muitos casos trilingüe e em alguns casos quadrilingüe, desconhece a riqueza de seu patrimônio lingüístico. E, por sua mentalidade colonizada, estão a ameaçar esse inestimável acervo.

Se por um lado demonstram afeto e orgulho pelas suas dezenas de línguas tribais e têm no Crioulo a língua criativa e querida de unidade nacional, acreditam, sem questionar, na superioridade da língua portuguesa. Valorizam o português, língua alienígena mas língua culta, que lhes possibilita a comunicação com o mundo civilizado. Mas, apesar dessa valorização, falam e escrevem mal o português, sua terceira ou quarta língua, que só utilizam em situações oficiais e quando em contacto com os estrangeiros. E se sentem inferiorizados por essa inaptidão!

Criam e recriam o Crioulo, língua de quem são os únicos donos. Mas se sentem falando uma língua maldita, o "português mal-falado", esse Crioulo desprezado pela colonização, que não só o proibiu como também soube imprimir nele a pecha preconceituosa de língua pobre.

Dentro desse quadro, quase não se escreve o Crioulo. As crianças, que "só" falam crioulo e/ou a língua da sua etnia, quando chegam pela primeira vez à escola, são alfabetizadas em português, que só então, nos bancos escolares, vão adquirir. O Crioulo, por sua vez, não é estudado, não possuindo uma ortografia uniformizada. Assim, os guineenses falam uma língua que não escrevem e escrevem uma língua que não falam.

Sendo alfabetizados em uma língua desconhecida e tendo poucas oportunidades de usá-la, os guineenses lêem e falam mal o português. A língua escrita, portanto, é limitada a relatórios e textos formais oficiais nessa língua. Existem algumas poucas edições de histórias em Crioulo, cada uma com um sistema ortográfico próprio. Daí não existir o hábito da leitura nem da escrita, o que só é de acontecer se uma população é mal alfabetizada e, principalmente, se não foi exposta a um sistema ortográfico para a língua que fala. Portanto, o Crioulo, assim como os guineenses, estão condenados à oralidade.

Estando condenado à oralidade, o Crioulo está também condenado a perder toda a história da sua própria evolução e da cultura que representa. As histórias, as tradições, o rico léxico para a fauna, para a flora, para hábitos e objetos tipicamente locais estão ameaçados de extinção, porque a única língua que os pode preservar é uma língua amaldiçoada pelo Deus do colonialismo e pelo diabo do tribalismo.